

РБ, Гилем, 2012. – 248 с..

Мурадов Ш., Ражабова Д.

Қарши давлат техника университети, Қарши, Ўзбекистон, e-mail: m.oikos@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458429>

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ДАВРИДА СИЗОТ СУВЛАРИ КИМЁВИЙ МЕТАМОРФИЗАТЦИЯСИНИ БАҲОЛАШ

Аннотация. Изланиш объекти сифатида танланган Сурхон-Шеробод гидрогеологик ҳавзаси Ўзбекистоннинг жанубий қисмида жойлашган бўлиб, Марказий Осиёдаги энг арид (қурғоқчил) минтақалардан бири ҳисобланади. Тадқиқот доирасида ушбу ҳавзани ташиқил этувчи 14 та маъмурий ҳудуд экотизимлари батафсил таҳлил қилиниб, ер ости сувларидаги асосий ионларнинг жойлашуви ва тупроқдаги тузларнинг тарқалиш географиясидаги қонуниятлар аниқлашга қаратилди. Кимёвий таркиб таҳлили 2000–2022 йилларга оид кўп йиллик маълумотлар асосида статистик ва математик усуллар, хусусан корреляцион таҳлил усулида амалга оширилди. Тузларнинг гипотетик таркибий диаграммалари ҳамда минерализация даражасига боғлиқ равишда катион ва анионларнинг нисбатидаги ўзгариш графиги асосида тупроқларда туз миқдори ва шўрланиш турларининг прогноз модели ишлаб чиқилди. Олинган натижалар тупроқларда сода (натрийли) шўрланиш ривожланиш эҳтимолини исботлаб берди. Ушбу ҳолат гипер-генеза жараёнлари экологиясини яхшилашга қаратилган техник ва технологик ечимларни ишлаб чиқиш учун илмий асос сифатида хизмат қилади.

Калит сўзлар: Сизот сувлари, гипотетик таҳлил, ионлар боғлиқлиги, тўпроқ шўрлагиши.

ОЦЕНКА МЕТАМОРФИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. Район исследования, Сурхан-Шерабадский бассейн, является одним из самых засушливых регионов в Средней Азии и расположен на юге Узбекистана. Детально изучена каждая экосистема, которыми являются 14 административных районов, с точки зрения выявления закономерностей географии смещения основных ионов в грунтовых водах и солей в почвах. Анализ химического состава осуществлен на основе использования математико-статистических методов-корреляционного анализа многолетних данных (2000-2022). На основе построенных диаграмм гипотетического солевого состава и графиков изменения соотношений катионов и анионов в зависимости от величины минерализации сделан прогноз солесодержания и типа засоления почв.

Доказано, что возможно содовое засоление почв. Что является основой для разработки технических решений по улучшению экологии гипергенеза.

Ключевые слова: Грунтовые воды, гипотетический анализ, соотношение ионов, засоление почв.

ASSESSMENT OF THE METAMORPHOSIS OF GROUNDWATER CHEMISTRY DURING CLIMATE CHANGE

Abstract. The Surkhan-Sherabad basin, located in the southern part of Uzbekistan, is one of the most arid regions in Central Asia. Within the scope of this study, the ecosystems of 14 administrative districts forming the basin were thoroughly analyzed to identify the geographical patterns of the displacement of major ions in groundwater and the distribution of salts in soils. The chemical composition analysis was conducted using mathematical and statistical methods, particularly correlation analysis of long-term data (2000–2022). Based on hypothetical salt composition diagrams and graphs illustrating the changes in cation-to-anion ratios depending on the degree of mineralization, a forecast of soil salinity levels and salinization types was developed. The findings scientifically confirm the potential for soda-type (sodium-dominated) soil salinization. These results provide a foundation for the development of technical solutions aimed at improving the ecological conditions of hypergenesis processes.

Keywords: Groundwater, hypothetical analysis, ion ratio, soil salinization.

Введение. Наукой доказано, что уровни ГВ, их минерализация и запасы солей в подстилающих почву грунтах-это главные факторы распространения засоленности в условиях орошения [6. с. 36]. Несмотря на общую достаточно хорошую изученность проблемы засоления и рассоления почв в условиях орошения (2, 7, 33, 35, 9, 23, 37, 34 и др.) особенности и механизмы привноса солей из грунтовых вод изучены далеко недостаточно из-за трудоемкости и несовершенства методик изучения этих процессов.

Материалы и методы. О главенствующей роли изучения химии подземных вод для лучшего понимания наиболее важных гидрогеохимических процессов, которые контролируют их качество, отмечали многие ученые (1, 19, 28, 3, 4, 30, 11, 12, 13, 14, 9, 15, 38, 39, 32, 37, 20, 24, 10, 31).

В нашем исследовании впервые изучены некоторые закономерности изменения химического состава грунтовых вод и дан прогноз характера засоления почв в период изменения климата на примере, репрезентативных для аридных земель, административных районов Сурхан-Шерабадского бассейна юга Узбекистана.

Учитывая подход отдельных ученых [12,25], которые считают правильным решением эколого-водохозяйственных проблем в пределах административных границ районов, для обобщения массовых гидрохимических анализов (около 14000 анализов) накопленные Сурхандарьинской гидрогеологической станцией (2000-2022 гг.), авторами использованы классические методы построения статистических гидрохимических зависимостей при помощи стандартного пакета программы «Microsoft Excel», гипотетических диаграмм и соотношения ионов. Построены статистические зависимости $ион=f(M)$ для ионов Na^+K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} и HCO_3^- по 14 административных районов (рис.1).

Данные статистических кривых затем переводились в миллиграмм-эквивалентную и эквивалент-процентную форму. Далее на их основе определялись некоторые соотношения отдельных ионов. По данным этих расчетов построены диаграммы гипотетического солевого состав грунтовых вод (рис. 2) и графики ионных коэффициентов (рис. 3).

Рис. 1. Зависимость между M и Na^+K^+ ($r = 0,94$) грунтовых вод Сариасийского района Сурхан-Шерабадского бассейна. M , мг/л

Результаты. По анализу диаграмм (рис.2) видно, что прогнозируемый солевой состав грунтовых вод в интервале 0,2...5,0 г/л характеризуется в основном наличием семи солей: $NaCl$, Na_2SO_4 , $MgSO_4$, $CaSO_4$, $Ca(HCO_3)_2$, $Mg(HCO_3)_2$ и $NaHCO_3$, то есть воды по среднестатистическим данным относятся к сульфатно-гидрокарбонатно-натриевому типу по классификации В.А.Сулина. Исходя из этого следует ожидать, что засоление почв будет происходить в основном за счет сульфатных солей, хлористого натрия и возможное осолонцевание за счет гидро-и карбоната кальция, магния и натрия.

Обсуждение. Лессовые породы, как известно, в значительной степени обогащены обменным кальцием и магнием. Анализ по каждому административному району свидетельствует о том, что география распространения гидрокарбонатных грунтовых вод увеличивается в верхних эколого-водохозяйственных районах и в отдельных случаях появляется и в нижних.

И как отмечал известный ученый В.А.Ковда: «Проблема содового засоления почв была в прошлом недооценена, так как применяемый для оценки засоленности почв метод электропроводимости не регистрирует химизм содового засоления. Изученность географии и геохимии этого явления на суше еще недостаточна». Нами сделана попытка решить данный вопрос на определенном уровне.

Рис.2. Гипотетический солевой состав грунтовых вод Сариасийского района Сурхан-Шерабадского бассейна в зависимости от величины минерализации. Соли: 1-хлоридные; 2-сульфатные; 3-гидрокарбонатные

Рис.3. Изменение соотношений катионов и анионов в грунтовых водах Сариасийского района Сурхан-Шерабадского бассейна в зависимости от величины минерализации. Соотношения: 1- Mg^{2+}/SO_4^{2-} ; 2- Na^+/SO_4^{2-} ; 3- Ca^{2+}/SO_4^{2-} ; 4- Ca^{2+}/Na^+ ; 5- Ca^{2+}/Mg^{2+} ; 6- Na^+/Cl^- ; 7- Cl^-/SO_4^{2-} ;

Заключение. 1. Для прогнозирования характера засоления почв Сурхан-Шерабадского бассейна на перспективу особый интерес представляют статистические данные по наиболее пресным грунтовым водам (минерализация 0,2...1 г/л)

2. В верхнем ЭВХР - Сариасийском, Узунском, Байсунском, Олтинсайском, Бандихонском, и подрайонах-Денауском и Шурчинском районах геологические запасы хлористых и сульфатных солей настолько малы, что при существующих масштабах выноса их ирригационными водами, по всей вероятности, уже наблюдается на локальных участках и массовое появление произойдет не ранее чем через 3-5 лет.

3. В нижнем ЭВХР - Шерабадском, Кизирикском, Термизском, Ангорском и Музрабатском районах геологические запасы хлористых и сульфатных солей здесь достаточны, что при существующих масштабах выноса их ирригационными водами это произойдет не ранее чем через 5...10 лет. В Кумкурганском и Жаркурганском геологические запасы хлористых и сульфатных солей здесь настолько значительны, что при существующих масштабах выноса их ирригационными водами это произойдет не ранее чем через 10...15 лет.

4. Таким образом появление в Сурхан-Шерабадском бассейне очагов содового засоления почв на перспективу не исключено

Список использованной литературы

1. Azizi F, Moghaddam A.A, Land A, and Gorgidge A.D. We present a new extravehicular method estimations hydrochemical characterization groundwater, index aposematic: thematic and investigation-aquifer Urgell gorizont malecan, northwest Irana. Arab. J. Geosky. 12, 343 (2019). Arabian Journal of Geosciences (2019)12: 343, C. 1-15. <https://doi.org/10.1007/s12517-019-4360-x>.
2. Amiri, V., Rezai, M. and Sohrabi, N. (2014). Groundwater quality assessment using the Entropy-weighted Water Quality Index (EWQI) in Lenjanat, Iran. Earth Environmental Sciences, 72, 3479-3490. <https://doi.org/10.1007/s12665-014-3255-0>.
3. Bagheri R., Nosrati A., Jafari, H., Eggenkamp, KHGMI Muzaffari M. Dangers of overexploitation and risks of settlement in critical aquifers, the level of which is decreasing, chemical isotope approaches. J. Hazard. Mater. 369, PP.150-163 (2019).
4. Bahrami M., Khaksar E. and Khaksar E. Assessment of spatial variation in groundwater quality using multidimensional statistical analysis (example: Fasa Plain, Iran). J. Ground w. Sci. Eng. 8, PP. 230-243 (2020).
5. Wang J, Xiao Y, Wang L, Zhang Y, Feng M, Zhu W, Yang W, Shi W, Yang X, Han J, Hu W, Wang N. Decoding the Pollution Sources and Mechanisms Controlling Groundwater Chemistry in a Typical Densely Populated Agricultural Plain on the Yungui Plateau Journal: Water Environment